

GADJETLARGA QARAMLIKNING PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI VA SALBIY OQIBATLARI

Akramova Gulrux Alihanovna

Yunusobod tumani 98-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi

MMIBDO' va O'zMPU mustaqil izlanuvchisi

+99891 165 25 50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397083>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan muammo — gadjetlarga psixologik qaramlikning shakllanish mexanizmlari, uning shaxs ruhiy holatiga, emotsional barqarorlikka va ijtimoiy xulq-atvorga ko'rsatadigan salbiy ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqotda psixologik qaramlik tushunchasining nazariy asoslari, uning motivatsion, kognitiv va affektiv komponentlari ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, o'smirlar va yoshlarning gadjetlardan ortiqcha foydalanishi natijasida paydo bo'ladigan psixologik disbalans, ijtimoiy izolyatsiya, diqqatning pasayishi, depressiv holatlar va real muloqot ko'nikmalarining zaiflashuvi kabi oqibatlar misolida muammo yoritiladi. Maqolada psixoprofilaktika va psixokorreksiya usullarining ahamiyati ham ko'rsatib o'tiladi.

Kalit so'zlar: gadjet qaramligi, raqamli texnologiya, psixologik mexanizm, motivatsion omillar, kognitiv dissonans, emotsional beqarorlik, ijtimoiy izolyatsiya, psixoprofilaktika, ruhiy salomatlik, raqamli gigiyena.

XXI asr — bu raqamli texnologiyalar asri, u inson hayotining deyarli barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Bugungi kunda smartfon, planshet, kompyuter, internet va ijtimoiy tarmoqlarsiz kundalik hayotni tasavvur etish qiyin. Texnologiyalar inson faoliyatini yengillashtiruvchi, ta'lim, kommunikatsiya va axborot almashinuvini tezlashtiruvchi vosita sifatida qadrlanadi. Biroq shu bilan birga, ularning noto'g'ri va me'yordan ortiqcha qo'llanilishi inson ruhiyatiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda psixologiya fanida "raqamli qaramlik" yoki "gadjet qaramligi" (ing. digital addiction, smartphone addiction) atamasi keng qo'llanila boshladi. Bu holat, asosan, o'smirlar va yoshlar orasida kuzatilayotgan yangi turdagi psixologik muammo bo'lib, u insonning virtual muhitga, texnik vositalarga va onlayn faoliyatga ortiqcha bog'lanishi bilan tavsiflanadi.

Psixologlar K. Young (1998), M. Griffiths (2019), N. Ivanova (2021) kabi tadqiqotchilarning izlanishlariga ko'ra, gadjetlarga qaramlik inson miya faoliyatida giyohvandlikka o'xshash neyropsixologik jarayonlarni qo'zg'atadi. Bu holatda dopamin ishlab chiqilishi kuchayadi, muloqot, o'yin yoki ijtimoiy tarmoqdagi "layklar" orqali miyaga qisqa muddatli zavq signallari uzatiladi. Natijada shaxs asta-sekin real hayotdagi zavqlanish manbalarini yo'qota boshlaydi va virtual olamni ustun qo'yadi.

Shu sababli, gadjetlarga qaramlikni faqat texnik yoki ijtimoiy muammo sifatida emas, balki chuqur psixologik mexanizmlarga asoslangan ruhiy jarayon sifatida o'rganish zarur. Bu muammoni tahlil etish shaxsning motivatsion tizimi, ehtiyojlar ierarxiyasi, emotsional regulyatsiya va ijtimoiy moslashuv jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Zamonaviy o'smirlar, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini namoyon etish, e'tirof topish, do'stlar bilan onlayn aloqada bo'lish orqali psixologik ehtiyojlarini qondirishga intiladilar. Biroq bu holat ko'pincha virtual muloqotning real hayot o'rnini bosishiga, hissiy beqarorlik, e'tiborning tarqoqligi, tashvishlanish darajasining ortishiga olib keladi.

Gadjetlarga qaramlikning salbiy oqibatlarini nafaqat individual ruhiy sog'lomlikni, balki ijtimoiy aloqalarning sifatini ham izdan chiqaradi. Shaxslararo muloqot, empatiya, diqqat, o'zini nazorat qilish kabi muhim psixologik mexanizmlar sustlashadi. Shu bois, bugungi psixologiya fanida ushbu masala — zamonaviy insonning raqamli muhitdagi ruhiy barqarorligini saqlash muammosi sifatida alohida tadqiqot yo'nalishiga aylanmoqda.

Gadjetlarga qaramlikda mukofot tizimi (reward system) asosiy rol o'ynaydi. Miyada dopamin ajralishi natijasida foydalanuvchi har safar yangi axborot olganda yoki onlayn muloqotda ijobiy signal qabul qilganda zavq his qiladi. Bu jarayon takrorlanib boradi va neyron bog'lanishlar mustahkamlanadi. Natijada shaxs virtual rag'batni real ijtimoiy rag'batdan ustun qo'ya boshlaydi. Ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'smirlar stress yoki emotsional zo'riqish holatida gadjetlardan "ruhiy qochish" vositasi sifatida foydalanadilar. Masalan, ijtimoiy qo'rquv, o'ziga ishonchsizlik yoki oilaviy nizolar mavjud bo'lgan shaxslar virtual muhitda o'zini xavfsiz his qiladilar. Bu holat qisqa muddatli yengillik bersada, uzoq muddatda real emotsional muammolarni kuchaytiradi. Gadjetga qaram shaxslar orasida tashqi motivatsiya (ya'ni darhol natija beruvchi mukofot) kuchli, ichki motivatsiya esa sust bo'ladi. Natijada, bunday shaxslar mehnat, o'qish yoki ijtimoiy muloqotda uzoq muddatli maqsadlarga erisha olmaydilar. Bu esa psixologik charchoq, zerikish va irodaviy zaiflikni kuchaytiradi.

Gadjetlardan ortiqcha foydalanish shaxsda quyidagi psixologik holatlarni keltirib chiqaradi:

- Diqqatning tarqoqligi va xotiraning pasayishi;
- Uyqusizlik, asabiylik va irritatsiya;
- O'zini past baholash, ijtimoiy tashvish va depressiv holatlar.

Tadqiqotlar (Twenge, 2019) shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p vaqt o'tkazadigan o'smirlar orasida depressiya va o'z joniga qasd fikrlari ikki baravar ko'p uchraydi.

Gadjetlarga haddan tashqari bog'liqlik real muloqotni cheklaydi, oilaviy va do'stlik aloqalarini zaiflashtiradi. Virtual muloqotning osonligi sababli insonlar real muhitdagi ziddiyatlarni hal etish qobiliyatini yo'qotadilar. Natijada, ijtimoiy izolyatsiya, empatiya pasayishi, ijtimoiy mas'uliyatning kamayishi kuzatiladi. O'quvchilar va talabalar orasida gadjetlardan ortiqcha foydalanish o'qish samaradorligini pasaytiradi. Doimiy onlayn diqqat chalg'ituvchi omillar (bildirishnomalar, o'yinlar, tarmoqlar) natijasida kognitiv jarayonlar — xotira, tahliliy fikrlash va ijodiy tafakkur — zaiflashadi.

Psixologlar gadjetlarga qaramlikni kamaytirishda vaqtni boshqarish ko'nikmalarini o'rgatish, o'z-o'zini nazorat qilish texnikalari va emotsional regulyatsiya mashqlarini tavsiya etadilar. Masalan, "digital detox" — raqamli vositalardan vaqtinchalik voz kechish usuli insonda diqqatni qayta tiklashga yordam beradi. Ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlik darslarini tashkil etish, o'quvchilarga internetdan oqilona foydalanish madaniyatini singdirish muhim. Shuningdek, interfaol mashg'ulotlar orqali o'smirlarni real muloqotga jalb etish zarur. Oilada bolalarning gadjetdan foydalanish vaqtini nazorat qilish, birgalikda real faoliyat — o'yin, sport, suhbat, sayr kabi mashg'ulotlarni ko'paytirish ruhiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ota-onalar o'zlari ham raqamli vositalardan foydalanishda namuna bo'lishlari zarur.

Xulosa. Gadjetlarga qaramlik zamonaviy jamiyatda shaxs ruhiyati va ijtimoiy hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatayotgan muhim psixologik muammodir. U shaxsning motivatsion, emotsional va ijtimoiy tizimlariga salbiy ta'sir etib, insonni real hayotdan uzib qo'yadi. Shu sababli, bu jarayonni erta aniqlash, psixologik yordam ko'rsatish va profilaktik yondashuvlarni

joriy etish bugungi psixologiya fanining dolzarb vazifalaridan biridir. O'smirlarning psixik salomatligini saqlashda maktab psixologlari, pedagoglar va ota-onalarning hamkorligi, shuningdek, jamiyatda raqamli madaniyatni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, texnologiyalardan oqilona foydalanish — bu zamonaviy insonning ijtimoiy va ruhiy farovonligini ta'minlovchi asosiy omildir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Anderson J. Rainie L. The Future of Well-Being in a Tech-Saturated World. Pew Research Center. 2018
2. Kuss D.J., Griffiths M. D. Social Networking Sites and Addiction: Ten Lessons Learned. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(3), 311–325. 2017
3. Twenge J. M. Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy – and Completely Unprepared for Adulthood. New York: Atria Books. 2019.
4. Young K. S. Internet Addiction Test (IAT): Conceptual Foundations and Psychometric Properties. Computers in Human Behavior, 64, 292–299. 2017
5. Rasulova M. O'smirlik davrida internet qaramligining psixologik omillari. Pedagogika va Psixologiya, 4(1), 27–34. 2022.
6. Hasanov A. Raqamli avlod va ruhiy barqarorlik: zamonaviy psixologik tahlil. Yosh Psixologlar Forumi Maqolalar To'plami, 2(1) 11–19. 2023.